

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15241124>

Абдурахманов А. Э.
доцент кафедры физической подготовки и
спорта Академии ВС РУ

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА АМИРА ТЕМУРА

Аннотация. В данной статье подробно освещается роль и значение физического воспитания в жизни великого полководца Амира Темура. Особое внимание уделяется его уникальной способности постигать секреты боевых искусств и фехтования, а также методам, которые он использовал для поддержания своих войск в состоянии высокой боевой и физической готовности. Автор исследует, каким образом Амир Темура уделял особое внимание постоянному совершенствованию боевых навыков, внедрению передовых методов подготовки и личной физической готовности. Эти усилия сыграли ключевую роль в его победах и в укреплении дисциплины и эффективности войска, что стало основой его великих военных достижений.

Ключевые слова: амбидекстр, Средняя Азия, Мавераннахр и Хорасан, физическое развитие, морфология, соревнования по единоборствам, физические упражнения, стрельба из лука, фехтование, физическая готовность, верховая езда, метание копья.

JISMONIY TARBIYANING BUYUK SARKARDA AMIR TEMUR HAYOTIDAGI O'RNI

Annotatsiya. Ushbu maqola buyuk sarkarda Amir Temur hayotida jismoniy tarbiyaning roli va ahamiyatiga bag'ishlangan. Amir Temur jang san'ati va qilichbozlik sirlarini o'zlashtirishdagi noyob qobiliyati, shuningdek, o'z qo'shinlarini yuqori jangovar va jismoniy tayyorgarlik holatida ushlab turish uchun qo'llagan usullari haqida so'z yuritiladi. Muallif Amir Temur doimiy ravishda jangovar ko'nikmalarni takomillashtirishga, ilg'or tayyorlov metodlarini joriy etishga va shaxsiy jismoniy tayyorgarlikni mukammal saqlab turishga alohida e'tibor berganini ta'kidlaydi. Bu sa'y-harakatlar uning g'alabalarida va qo'shin intizomi hamda samaradorligini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etgan.

Kalit so'zlar: ambidekstr, Markaziy Osiyo, Movarounnahr va Xuroson, jismoniy rivojlanish, morfologiya, yakka kurash musobaqalari, jismoniy mashqlar, kamondan otish, qilichbozlik, jismoniy tayyorgarlik, ot sporti, nayza otish

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LIFE OF THE GREAT COMMANDER AMIR TEMUR

Abstract. This article focuses on the role and significance of physical education in the life of the great commander Amir Temur. It highlights Amir Temur's unique ability to master the secrets of martial arts and fencing, as well as the methods he employed to maintain his troops in a state of high combat and physical readiness. The author emphasizes how Amir Temur consistently worked on enhancing

combat skills, implementing advanced training methods, and maintaining personal physical fitness. These efforts were instrumental in his victories and in strengthening the discipline and efficiency of his forces, forming the foundation of his great military achievements.

Keywords: *ambidexterity, Central Asia, Mawarannahr and Khorasan, physical development, morphology, martial arts competitions, physical exercises, archery, fencing, physical readiness, equestrian sports, javelin throwing*

ВВЕДЕНИЕ

Амир Темура, сын Мухаммада Тарагая Бахадира, вырос физически сильным, смелым, гордым и обладал острым умом. Темура вырос очень серьезным человеком. С 12 лет он умело ездил верхом, ездил в походы с отцом, очень интересовался охотой и старательно изучал ее тайны. Даже когда он был молод, он разделял своих сверстников на две группы и организовывал военные игры при этом возглавлял одну из групп, он очень стремительно развивался физически и умственно. Путем долгих и непрерывающихся тренировок он стал способен метко стрелять из лука, уверенно ездить верхом и искусен в фехтовании, особенно в фехтовании мечом он стал мастером ведения боя одновременно двумя руками, где не было ему равных.

Интерес к игре в шахматы привели его к быстрому и яркому мышлению, росту навыков тактических действий и стратегического мышления, а также формированию таких качеств, как принятие правильного решения в нужное время

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В средние века физические упражнения впервые существовали в форме различных игр, трудовых процессов, охоты, состязаний военного типа и других испытаний.

Действующим войскам с целью отдыха после боев также предписывалось выступать на этих состязаниях в своём боевом обмундировании, чтобы в последующем им

было легче вести бой в боевой экипировке. Также согласно историческим свидетельствам, войска были задействованы на рытье новых водных каналов, откапывали закрывшиеся водные пути, разводили сады, обрабатывали земли, ввели ирригационные работы, личный состав привлекался к практическому физическому труду, который в последующем в свою очередь служил поддержанию войск в хорошем физическом состоянии, а также проведение таких мероприятий препятствовали совершению личным составом войск различных пороков и не благодатных дел и служило средством для духовного воспитания личного состава и физического совершенствования.

В период правления Амира Темура и его наследников наблюдался расцвет художественной культуры Средней Азии, в том числе зрелищного показа исполнительского искусства. В этой серии выступлений особенными были выступления на поле. В те времена, все мероприятия проводились на поле и большинство полевых выступлений были тесно связаны с образом жизни, верованиями, эстетическими наклонностями тюркских родов и племен, военной жизнью и менталитетом армии, воинов Амира Темура и Темуридов.

По этой причине к числу зрелищ на поле относились скачки, купкари что в переводе с тюркского «куп» означает «много» и персидского «кари» «дело, работа» т.е. «дело многих» (традиционное конное состязание у народов Средней Азии), опрокидывание на коне, чавган (древняя восточная конно-спортивная

командная игра, прародитель современного конного поло), а также игра в акробатику, борьба, считавшийся настоящим испытанием силы, боевые состязания на мечях, копьях и других боевых оружиях, вместе с тем на этих состязаниях организовывались и демонстрировались зрелищные бараньи и петушиные бои [1].

Теперь остановимся на том, что мы можем наблюдать, если посмотреть на важность активной, но умеренной физической активности с научной точки зрения. Как мы знаем регулярное выполнение физических упражнений оказывают в первую очередь большое влияние на физическое развитие человека. Вместе с тем правильное и регулярное выполнение физических упражнений обеспечивает безперебойную работу двигательного аппарата человека, твердость, утолщение и укрепление костей, повышает гибкость и выносливость сухожилий, вызывает рост и укрепление мышц, повышает иммунитет, ускоряет метаболизм, ускоряет процесс реабилитации, увеличивает нейроны в мозге в результате чего улучшается память человека т.е. благотворно влияет на процесс нейрогенеза. Регулярное укрепление опорно-двигательного аппарата человека физическими упражнениями снижается вероятность поражения его органов инфекционными заболеваниями, увеличивается размер окружности грудной клетки, уменьшает морщины, сжигает жировой слой живота и кожи, а это приводит к правильному выполнению органами организма своих функций, умеренной работе.

И наоборот в результате физического бездействия развиваются различные заболевания, уменьшается иммунитет, наблюдается потеря памяти и могут наблюдаться негативные изменения в работе других органов организма.

А.Темур всю свою жизнь занимался физическими упражнениями, он был очень

физически активен, поскольку большую часть жизни он провел в полевых условиях, занимаясь деятельностью, связанной с активными физическими движениями в постоянных сражениях был всегда впереди войск и показывал личный пример, в ходе сражений за свою жизнь он получил около 176 различных травм и увечий, но быстро восстанавливался.

Нам всем известно неординарные способности нашего великого предка, гениального полководца всех времен и народов Амира Темура. Эти способности были развиты благодаря огромной физической и умственной работе этого человека над самим собой.

Великий полководец и государственный деятель, совершенствуя, свои профессиональные навыки во владении боевым мастерством, холодным оружием, всегда стремился одинаково обладать навыками фехтования обеими руками, что с точки зрения современной науки позволяло развивать совместную работу обоих полушарий его головного мозга. Его наставник по фехтованию тренировал его с завязанной правой рукой. И каждый раз, когда выходил живым из многочисленных сражений он это с благодарностью вспоминал своего наставника, который научил его сражаться таким способом восхваляя своего создателя [2].

Сегодня мы твердо уверены: учить на две руки - значит добиваться более точных, уверенных и совершенных движений.

Для спортсменов это особенно важно! Учить левую руку фехтовальщика, теннисиста, левый глаз стрелка, левую ногу футболиста - создавать резерв, который есть у спортсмена любого возраста (и в мире существуют спортсмены, которые этим успешно пользуются). Кстати, на Западе принято обучать детей письму как правой, так и левой рукой.

Его пример подтверждает гипотезу современной науки: умение владеть левой рукой точно так же, как правой, способствует гармоничному развитию обоих полушарий мозга.

Он являлся одним из редких людей с одинаково развитыми полушариями мозга.

Как мы упоминали выше, современная наука также пропагандирует идею о том, что использование как левой, так и правой руки приводит к развитию обоих полушарий мозга. Можно сказать, что физические упражнения положительно повлияли на когнитивные способности Сохибкирана, если посмотреть на достижения науки сегодня.

Физические нагрузки улучшают память, при этом процесс, как мы говорили выше, обработка информации приводит к тому, что она запоминается на длительное время, а не на короткое. Вероятность болезни Альцгеймера резко снижается, если человек длительное время не занимается физическими упражнениями, установлено, что его мозг становится морфологически объемом меньше.

Амир Темура был одним из редких людей, у которых развиты оба полушария мозга. Другими словами, у него явно проявлялись все качества амбидекстра. (Ambidextr – это латинское слово, означающее амби – "оба" и dextrum – "правый". Таких людей составляют 0,4% населения мира).

Известные люди – амбидекстры:

Леонардо да Винчи

Сигэру Миямото

Флеминг

Альберт Эйнштейн

Никола Тесла

Бенджамин Франклин

Огюст Пикар

Филип Мазай.

Посмотрим на базовое описание поня-

тия амбидекстра:

Универсальный тип личности: великодушная интуиция, высокий творческий потенциал, эмоциональная отзывчивость, хорошо развитый интеллект, аналитическое мышление, способность к гениальным прозрениям. Добивается высоких результатов в любом виде деятельности, выходит на новые уровни, расширяет горизонты познания, обладает дальновидностью.

Все эти вышеперечисленные качества явно проявлялись в великом полководце.

Органы чувств – анализаторы участвуют в организации действий как аппарат управления и передачи информации. Сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная системы, органы пищеварения, различные органы обеспечивают всем необходимым для выполнения этих действий. Идея о том, что чем разнообразнее движение, тем полнее строение человеческого тела, тем выше функциональные возможности, моложе внешний вид и продолжительнее жизнь, вызывает споры среди ученых.

Мы можем наблюдать этот факт на примере Амира Темура. Например, в 1941 году известный ведущий учёный М. Герасимов вскрыл могилу Амира Темура и исследовал его кости в лабораторных условиях установил, что Амир Темура был очень сильным человеком физически, у него не было живота исследования его костей указывали на то, что кости принадлежали 50-летнему мужчине, но Амиру Темуру на момент смерти было 68 лет. Этим тоже можно подчеркнуть, тот факт, что физически активный образ жизни обладает омолаживающими свойствами, также такие случаи научно доказаны на примере тибетской гимнастики. Космонавты, летающие в настоящее время в космосе, длительное время находятся в состоянии невесомости, и это напрямую связано с основным дви-

жением в невесомости. Из-за отсутствия нагрузки на мышцы количество кальция в организме резко уменьшается, и как следствие, их кости размягчаются к сожалению, это проблема не решается употреблением только продуктов, богатых кальцием и витаминами. Доказано, что поддержание стабильности кальция в организме можно обеспечить только физическими нагрузками, упражнениями или выполнением движений, а в космосе в условиях невесомости это невозможно. В связи с этим для восстановления здоровья космонавтов после их возвращения на землю в первую очередь необходим особый процесс, связанный с восстановлением дефицита кальция, т.е. одним из основных факторов, является восстановление количества кальция в организме с помощью физических упражнений.

Помимо своей физической силы, Амир Темур был человеком с широким кругозором, умен, интеллигентен, умел быстро и правильно принимать решения, владел знаниями шариата, был примером для многих верующих и даже исламских ученых. Ученые также были удивлены его потенциалом, поскольку, с одной стороны, такое чувство было дано ему от природы, а с другой стороны, это произошло благодаря его трудолюбию, хорошей памяти, умственной работе, вдумчивости и мышлению и конечно этому способствовали факты связаны и его физическим активностью [3].

А.Темур в возрасте от 34 до 40 лет (1371-77) не участвовал в боевых сражениях был занят развитием страны, развитием искусства, науки, строительства и садоводства, и другими подобными вопросами и этот период около 6 лет (всю остальную сознательную жизнь он провел в полевых условиях, боевых сражениях и походах) он

не активно физически тренировался, и он заметил, что его сила и выносливость со временем снижаются и даже с трудом пришлось владеть своим боевым мечом.

После этого случая он дал себе слово, что не будет жить во дворцах и в городских условиях, чтобы не потерять свою физическую готовность и боевое состояние. Всю свою оставшуюся дальнейшую сознательную жизнь он провел в военных походах, боях и в основном жил в полевых условиях ведя активный физический образ жизни[4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение мы отметим, что физическая активность в образе жизни Амира Темура сыграла ключевую роль в его становлении как великого и сильного человека, укрепление его здоровья послужило средством его широкого кругозора и аналитического мышления. Также мы считаем, что его физическая активность была одной из причин и факторов развития его уникальных способностей амбидекстра и его превосходной памяти.

Он был физически сильным и бесстрашным человеком, лидером, показывая пример своим войскам он всегда лично сражался на передовой, будучи уверенным в своих физических возможностях и умственных способностях, веруя в своего создателя мира и вселенной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Amir Temur jahon tarixida. T.:Sharq. 1996.
2. Марсел Брион. Мен ким сохибқирон жаҳонгир Темур. Т.:Янги аср авлод.- 2016.
3. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. 1-qism. – T.: Fan. – 2018.
4. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. – T.: Fan. 2019.